

Künstliche Intelligenz in der Schule: Verantwortung beginnt jetzt

**Ausgearbeitet und finalisiert am 24. Mai 2025 von:
Detert, K., Overath, J., Prechter, S., & Stracke, C. M.**

Kleingruppe "Ethische Nutzung von KI in der Schule"
des Think Tanks "Lehren und Lernen im Kontext von KI"

Vollständige Online-Version:

<https://gamma.app/docs/Kunstliche-Intelligenz-in-der-Schule-Verantwortung-beginnt-jetzt-xbu8doo0bnfg3kt>

Identische zitierfähige Version 1.0 vom 24. Mai 2024:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15792076>

Künstliche Intelligenz in der Schule: Verantwortung beginnt jetzt

Überblick

Diese Handreichung "Künstliche Intelligenz in der Schule: Verantwortung beginnt jetzt" unterstützt die Entwicklung von ethischen Richtlinien für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in Schulen und besteht aus fünf Teilen:

1. Einleitung
2. Methodik und Prozessdarstellung
3. Statements und Fragenkatalog
4. Erfahrungsbericht
5. Ausblick

Autorinnen und Autoren:

Die vier Autorinnen und Autoren dieser Handreichung "Künstliche Intelligenz in der Schule: Verantwortung beginnt jetzt" sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Karin Detert (detert@fvs-berufskolleg.de), **Jens Overath** (over@cloud.gesamtschule-barmen.de),
Dr. Sabine Prechter (dr.sabine.prechter@hlg-netz.de) & **Dr. Christian M. Stracke** (stracke@uni-bonn.de)

Empfohlene Zitation:

Die empfohlene Zitation für diese Handreichung "Künstliche Intelligenz in der Schule: Verantwortung beginnt jetzt" lautet:

Detert, K., Overath, J., Prechter, S., & Stracke, C. M. (2025): *Künstliche Intelligenz in der Schule: Verantwortung beginnt jetzt*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15792076>

Basis und Weiterverwendung:

Die Handreichung "Künstliche Intelligenz in der Schule: Verantwortung beginnt jetzt" ist eine Adaptierung der Handreichung (Version v1.1) vom Netzwerk "Ethische Nutzung von KI", veröffentlicht als: Stracke, C. M., Bohr, B., Gabriel, S., Galla, N., Hofmann, M., Karolyi, H., Mersmann-Hoffmann, H., Mönig, J. M., Mundorf, M., Opel, S., Rischke-Neß, J., Schröppel, M., Silvestri, A., & Stroot, G. (2024): *Ethische Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Hochschule – eine Handreichung*. Hrsg. v. Netzwerk "Ethische Nutzung von KI". <https://doi.org/10.5281/zenodo.10793844>

Die Handreichung "Künstliche Intelligenz in der Schule: Verantwortung beginnt jetzt" wird ebenso mit der offenen und freien Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 veröffentlicht und kann unter folgenden Bedingungen verwendet werden: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Künstliche Intelligenz in der Schule: Verantwortung beginnt jetzt

Einleitung

Benötigt eine Schule ethische Richtlinien für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI)? Ein Beispiel: Elon Musk stellte am 17.02.2025 die neue KI-Variante Grok 3 vor. Sie sollte „maximale Wahrheitsfindung“ ohne jede Einschränkung durch *political correctness* in bisher nicht gekannter Geschwindigkeit ermöglichen. Laut Nutzern hatte Grok 3 (bei seiner Veröffentlichung) tatsächlich keinerlei Filter- oder Schutzmechanismen.¹ So soll es problemlos möglich gewesen sein, dass die KI Anleitungen zum Bau von Bomben lieferte, Pläne für Attentate erstellte oder kinderpornografische Darstellungen erzeugte. Vollständig einschränkungsfrei lief das System zu Beginn aber dann doch nicht. Fragte man im „Think-Modus“ (d. h., der Denkprozess und die Antwortbildung werden imitiert) nach den Personen, die am häufigsten Falschinformationen verbreiten, gab die KI unumwunden eine Zensur zu: ihr sei per Vorgaben als Systemprompt untersagt, die Namen „Elon Musk“ oder „Donald Trump“ in diesem Zusammenhang zu verwenden – selbst wenn sie diese Antworten als zutreffend bestimmen würde.²

Ethische Richtlinien sind als moralische Orientierungshilfen gedacht. Sie geben vor, welche Verhaltensweisen in einem bestimmten gesellschaftlichen oder institutionellen Kontext als wünschenswert oder moralisch akzeptabel gelten. Ihr Ziel ist es, das Zusammenleben zu verbessern, Verantwortung zu fördern und ethische Dilemmata zu klären. In diesem Sinne sind sie auch keine direkte Beschränkung in der Art einer „Zensur“, die immer mit nicht zu hinterfragenden Verboten einhergeht, sondern eher eine Selbstverpflichtung, die auf Einsicht und Konsens beruht.

Als soziale Medien Einzug in den Alltag junger Menschen hielten, fehlte es vielerorts an einem klaren pädagogischen Kompass – ein Versäumnis, dessen Auswirkungen Schulen bis heute im Umgang mit Phänomenen wie Cybermobbing, Aufmerksamkeitsfragmentierung oder Identitätsdruck spüren. Der Aufstieg generativer KI birgt nun ähnliche (oder noch größere?) Herausforderungen, aber auch neue Chancen. Der schulische Umgang mit KI muss daher in dieser frühen Phase bewusst strukturell, didaktisch und verantwortungsethisch gestaltet werden, da Schulen nicht nur Bildungs-, sondern auch Schutzräume sind. Lehrende und Schulleitungen tragen hierbei eine besondere Verantwortung, um Chancen zu nutzen, Risiken zu minimieren und klare Orientierungen im pädagogischen Alltag zu schaffen.

Gerade weil die Institution Schule ein solcher Schutzraum für die ihr anvertrauten Heranwachsenden ist, kommt ihr eine besondere Rolle zu. Ergänzend zur Erziehung durch das Elternhaus erlernen sie gerade hier gesellschaftlich wünschenswertes und moralisch akzeptables Verhalten. Doch dessen Definition ist immer kulturell und durch den Zeitgeist geprägt. Solange nicht garantiert werden kann, dass KI-Angebote stets dem aktuellen Maßstab entsprechen, dann liegt es an der Schule, notwendige Verhaltensstandards zum Schutz ihrer Schutzbefohlenen für die Nutzung von KI zu vereinbaren, umzusetzen und fortlaufend auf ihre Aktualität zu überprüfen. Diese innerschulischen Prozesse zu unterstützen ist das Ziel dieser Handreichung. Daher richtet sie sich in erster Linie an die Lehrenden und die Schulleitungen als primäre Zielgruppen.

¹ <https://www.derstandard.at/story/3000000232632/taylor-swift-in-unterwaesche-und-tipps-fuer-attentate-musk-ki-ausser-kontrolle>

² https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1iw991o/elon_musk_is_already_trying_to_censor_grok_3

Methodik und Prozessdarstellung

Dieser Abschnitt beleuchtet den methodischen Ablauf sowie die einzelnen Prozessschritte, die im Rahmen eines Schulentwicklungsprozesses zur Erarbeitung ethischer Leitlinien zur Nutzung von KI an Schulen vorgeschlagen werden. Der methodische Ansatz macht eine Vielzahl von Perspektiven auf das Thema KI an Schulen zugänglich und soll dabei helfen, Antworten und Haltungen zu zentralen ethischen Fragestellungen zu konkretisieren.

Die Vorgehensweise entfaltet sich in einem mehrstufigen Konzept über wenigstens zwei Schulentwicklungstage, das sowohl die individuelle als auch die kollektive Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz im schulischen Kontext in den Mittelpunkt stellt. Es basiert auf dem Dagstuhldreieck und beleuchtet die Thematik aus drei Perspektiven³:

- Die anwendungsorientierte Perspektive („Wie nutze ich das?“)
- Die technologische Perspektive („Wie funktioniert das?“)
- Die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive („Wie wirkt das?“)

Durch diesen mehrphasigen Arbeitsansatz – jeweils bestehend aus intensiver Diskussion in Gruppen, der anschließenden Konsolidierung im Plenum und weiteren Reflexionsrunden – kann eine differenzierte Auseinandersetzung mit den ethischen Herausforderungen stattfinden. Besonders hinweisen möchten wir dabei auf den Einsatz von strukturierten Arbeitsmaterialien, die es den Gruppen ermöglichen, ihre Ergebnisse systematisch zu dokumentieren und in ein gemeinsames, schulweites Verständnis einfließen zu lassen. Darüber hinaus ist der Aufbau von Wissen über KI zur kritischen und selbstverantwortlichen Reflexion bei der Nutzung von KI und deren Ergebnissen wichtig, sowohl bei Lehrenden als auch bei Lernenden.

Tag 1 – Einstieg und „Wie nutze ich das?“

Zu Beginn des ersten Veranstaltungstages bietet es sich an, einen umfassenden und tagesaktuellen Überblick über das Thema zu präsentieren (bzw. präsentieren zu lassen). Eine moderierte Einleitung vermittelt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern grundlegende Informationen zur Funktionsweise und zu den Einsatzmöglichkeiten von KI als produktives wie auch als prozessunterstützendes Werkzeug im schulischen (Unterrichts-) Kontext, wie beispielsweise (offene Liste mit Anregungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

- Motivationaler Einstieg/Vertiefung
(z. B. simulierte Interviewsituationen mit historischen Persönlichkeiten),
- Assistentin zur inhaltlichen Analyse von Lerntexten
(z. B. „überfliegendes Lesen“ durch generierte Zusammenfassung/Abstract/Klappentext...),

³ Vgl. z. B. <https://dagstuhl.gi.de/dagstuhl-erklaerung/>

"Künstliche Intelligenz in der Schule: Verantwortung beginnt jetzt"

- Flipped Classroom
(selbstgesteuertes Erarbeiten von im Unterricht nachzubereitendem (Vor-)Wissen)⁴,
- Persönliche Trainerin
(KI als individuelle Lernaufgabengeberin („Chatbot“) und/oder unmittelbare Feedbackgeberin, ggf. im Rahmen von spezifisch angelegten GPTs mit vorgegebenen Verhaltens-/Systemprompts und als Referenz zu verwendendem, von der Lehrkraft hochgeladenem Hintergrundwissen),
- Persönliche Nachhilfelehrerin
(Textniveaueinstellungen, Beispielgeberin, individuell einstellbare (z. B. altersangemessene) Alternativerklärungen).

Die dabei eingesetzte Präsentation unterstützt den späteren Austausch, indem sie zentrale Fragen – wie etwa die Rolle von KI als Werkzeug versus Ersatz pädagogischer Expertise – visualisiert und somit einen Grundstein für die weitere Auseinandersetzung legt.

Durch das anschließend angeleitete praktische Erproben und Testen in Gruppen lassen sich erste Reflexionen und Diskussionen anregen. Sofern die Gruppen in Fachrichtungen eingeteilt sind, können diese Überlegungen direkt mit didaktischen und fachlichen Kompetenzanforderungen abgeglichen werden. Neben der inhaltlichen Einführung dient der erste Tag damit auch dazu, eine offene Diskussionsatmosphäre zu etablieren bzw. zu stärken.

Tag 2 – Über „Wie funktioniert das?“ zu „Wie wirkt das?“

Der zweite Veranstaltungstag baut auf den gewonnenen Impulsen auf und zielt darauf ab, die zuvor skizzierten Ideen in einem strukturierten Prozess zu vertiefen. Vorträge unterschiedlicher Expertinnen und Experten aus Gesellschaft, Wissenschaft (z. B. Didaktik der Informatik) und Wirtschaft sollten eingeladen werden. Sie können das Verständnis für die grundlegenden technischen Funktionsweisen von KI schärfen, dass derzeitige generative KI-Modelle wie ChatGPT von OpenAI Umsetzungen eines mathematisch-statistischen Modells (Algorithmus) sind. Mit Hilfe dieses Algorithmus berechnen KI-Systeme auf Basis der Analyse großer Datenmengen sowie der zusätzlich hinterlegten Gewichtungen mit enormen Rechenaufwand eine statistisch wahrscheinlich erwünschte Antwort sukzessiv und geben sie als Antwort aus. Beispielthemen, zu denen Referenten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft eingeladen werden, könnten etwa sein:

- (Wissenschaft/Didaktik) Künstliche Intelligenz als Teilgebiet der Informatik und sich ergebende Impulse für die Schule: Grundlagen, Paradigmen, Klassifizierungen von KI (Schlagworte: stark/schwach, scriptbasiert, generativ, trainingsbasiert sowie Mischformen)
- (Wissenschaft/Technik) Wie funktioniert und arbeitet ein Large Language Model (LLM)? Was sind bzw. wie funktionieren neuronale Netze, Deep Learning und LLMs?
- (Wirtschaft) Welche KI-bedingten Transformationen sind in Design, Entwicklung und Management von Firmen und Produkten bzw. Dienstleistungen schon abzusehen? Welche KI-Kompetenzen wird die Wirtschaft von Schulabgängern erwarten?
- (Gesellschaft/Politik) Sollte/muss KI reguliert werden? Welche sozialen Folgen entstehen in der Gesellschaft durch zunehmende Nutzung von KI?

⁴ Vgl. Kapitel 5 - Ausblick

Der Tagesabschnitt sollte in der Diskussion und Bestätigung (bzw. schulspezifischer Anpassung) der **>zehn Statements zu KI** in der Schule in die nächste Phase überleiten, um ein gemeinsames Sachverständnis zur Aufstellung eines Ethos vereinbart zu haben.

In der zweiten Tagesphase bearbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskursiv in Kleingruppen einen vorbereiteten **>Fragenkatalog**. Dieser umfasst mindestens Themenbereiche wie die Integration von KI in die Planung und Durchführung von Unterricht, den verantwortungsvollen Einsatz in der Leistungsbewertung sowie die außerunterrichtliche Nutzung. Er kann aber auch vollständig zur Bildung eines Gesamtkonzeptes zur Einführung, Nutzung und Verantwortung von KI an der Schule ausgebaut werden.

In der Nachbearbeitung müssen die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zunächst zusammengeführt werden, um Übereinstimmungen und Differenzen zu identifizieren. Es gilt, diese aufzubereiten, um den weiteren Prozess zu unterstützen. Es ist wichtig, strukturiert festzuhalten, worin man sich bereits einig ist und was weiter in welchen Entscheidungsbandbreiten diskutiert werden sollte. Diese Arbeit kann von einer Gruppe übernommen werden, wie sie sich aus der typischen Arbeitskultur der Schule ergibt (Vorbereitungsgruppe der Fortbildungstage, Digitalisierungsbeauftragte, Steuergruppe, Arbeitskreis, Schulleitung, ...). Ziel ist es, die Ergebnisse dann in den schulischen Gremien zur Abstimmung vorzulegen.

Dort sollen sie endgültig diskutiert und verabschiedet werden, so dass sie schließlich in die Unterrichts- und Schulkultur integriert werden können. Durch eine zeitlich hinreichend distanziert terminierte sowie wiederkehrende Evaluationsuntersuchung können die Vereinbarungen schultypisch weiterentwickelt und praxisnah umgesetzt werden.

Zehn Statements zu künstlicher Intelligenz (KI) und Fragenkatalog

Zehn Statements zu künstlicher Intelligenz (KI) in der Schule:

1. Es gibt nicht die eine KI, sondern viele Arten von KI-Systemen mit unterschiedlichen Funktionen (zur Text- und Bild-Generierung, Übersetzung, Suche, Korrektur, Konvertierung etc.).
2. KI ist aktuell nicht "intelligent", sondern als sog. "schwache KI" eine Form der Automatisierung. Dabei werden große Datenmengen durch Algorithmen wahrscheinlichkeitsbasiert ausgewertet, wobei (von Menschen konzipierte und trainierte) Modelle und (menschliche) Bewertungen kombiniert werden.
3. KI wird zukünftig (nach aktuellem Kenntnisstand) nicht als sog. "starke (d.h. autonom lernfähige) KI" die Weltherrschaft übernehmen und auch kein autonomes Bewusstsein erlangen können.
4. KI ist nicht objektiv, sondern basiert auf Daten, die von Menschen erzeugt, ausgewählt und/oder klassifiziert werden und oft keinen wissenschaftlichen Standards entsprechen, weshalb KI auch diskriminierend wirken oder falsche Ergebnisse liefern kann.
5. KI bietet in Schule (und Gesellschaft) viele Chancen und viele Risiken: Pauschale Verbote in der Schule sind keine Lösung, kluge Konzepte zur sinnvollen Nutzung sind notwendig, Konventionen hilfreich, mitunter auch Verbote nötig.
6. KI hat keine Handlungskompetenz, denn diese liegt, wie die Verantwortung für die KI-Nutzung, immer beim Menschen. Die Schule muss diese menschliche Verantwortung durch geeignete Maßnahmen sicherstellen. KI im Unterricht kann daher kein ganzheitlicher Ersatz für die reale Beziehung zwischen Lehrkräften und Lernenden bzw. Lernenden untereinander sein. Sie ist geeignet als ein Werkzeug, das Lehrende entlasten und Raum schaffen kann, um die Tiefenstruktur des Lernens zu stärken: individuelle Förderung, reale Lebensweltbezüge und ein motivierendes, gut organisiertes Lernumfeld. Entscheidend bleibt, dass die Lehrkraft die pädagogische Verantwortung trägt und KI als Unterstützung sinnvoll steuert.
7. KI ist immer in Bezug auf den Zweck zu sehen, für den sie (als Werkzeug) eingesetzt wird, denn KI ist ein Werkzeug mit großen ethischen, rechtlichen, energetischen und sozialen Implikationen.
8. KI durchdringt alle Lebenswelten und wird auch in der Bildung schon genutzt. Daher ist KI nicht zu ignorieren und sollte darüber hinaus für alle zugänglich sein.
9. Bildung ist insgesamt ein spezieller Sektor, in dem aufgrund der Rechte auf Bildung, Kinderschutz, Privatheit etc. besondere KI-Regulierungen und Sorgfalt benötigt werden und in dem vorab ethische Fragen geklärt werden müssen.
10. Die Nutzung von KI-Systemen in Schulen darf nicht vollkommen automatisiert erfolgen. Entscheidungen und Bewertungen müssen immer durch Menschen verantwortet werden.

Fragenkatalog zur Entwicklung einer schulinternen Leitlinie zur Nutzung von KI:

Fragen, die nicht im Einflussbereich einer einzelnen Schule oder Lehrkraft liegen

- B.1 Wie funktionieren KI-Systeme überhaupt im Allgemeinen?
- B.2 Welche Arten von KI-Systemen gibt es?
- B.3 Welche rechtlichen Aspekte müssen Lehrkräfte beachten?
- B.4 Welche formalen Aspekte müssen Lehrkräfte beachten?

Fragen zu notwendigen Kompetenzen

- B.5 Welche Kompetenzen benötigen Lehrkräfte für die ethische Nutzung von KI-Systemen?
Fokus auf Bildung und Weiterbildung zur ethischen Sensibilisierung im Umgang mit KI
- B.6 Wie sollen diese Kompetenzen der Lehrkräfte erhoben und notwendige Fortbildungsmaßnahmen abgeleitet werden?
- B.7 Welche Kompetenzen benötigen Lernende für die ethische Nutzung von KI-Systemen?
*Bildung zur ethischen Sensibilisierung im Umgang mit KI;
Erziehung zur eigenständigen Mündigkeit durch 4K-Kompetenzen, insbesondere in
Kreativität und kritischem Denken*

Fragen zum Bereich Verantwortung

- B.8 Welche Verantwortung haben Lehrkräfte und Schulleitung konkret?
Abgrenzung spezifischer Verantwortlichkeiten innerhalb der Institution Schule
- B.9 Inwieweit soll die Nutzung von KI im Lernprozess im Verantwortungsbereich der Lernenden liegen?

Fragen zur strategischen Implementierung

- B.10 Wie können KI-Systeme in der Schule strategisch eingeführt werden?
*Planung und Umsetzung der Integration von KI in den Schulalltag:
(1) Zu welchem Zweck?
(2) Welche KI-Systeme?
(3) In welcher Reihenfolge?*
- B.11 Welche ersten Schritte sollten bei der Nutzung von KI-Systemen im Unterricht gegangen werden?
Entwicklung eines Fahrplans zur Einführung von KI-Technologien
- B.12 Welche Prozesse sollen zur kontinuierlichen Evaluation der ethischen Auswirkungen des KI-Einsatzes etabliert werden?
Überprüfung und Anpassung der Prozesse

Fragen zur Nutzung und Integration in Schule und Unterricht

- B.13 Wie können Lehrkräfte KI-Systeme verantwortungsvoll in ihre Unterrichtsplanung integrieren?
Richtlinien für einen ethisch vertretbaren Einsatz von KI zur Unterrichtsvorbereitung und Materialproduktion (z.B. KI-generierte Inhalte)
- B.14 Wie können Lehrkräfte KI-Systeme im Unterricht verantwortungsvoll einsetzen?
Einsatz von KI im täglichen Unterricht in ethischem Bewusstsein inklusive individualisiert eingesetzter Lösungen in heterogenen und inklusiven Lerngruppen
- B.15 Wie sollten KI-Systeme von Lehrkräften für die Leistungsbewertung genutzt werden können?
Einsatz von KI-Tools zur Erstellung von Bewertungen über Lernendenleistungen unter ethischen Gesichtspunkten
(1) Welche Systeme?
(2) Für welche Bewertungsaspekte?
- B.16 Wie können KI-Systeme in der Schule außerunterrichtlich verantwortungsvoll genutzt werden?
Richtlinien für einen ethisch vertretbaren Einsatz von KI außerhalb von Unterrichtszusammenhängen (z.B. Konferenzen, E-Mail-Behandlung) sowie zur Erstellung von Beurteilungen und wiederkehrenden Aufgaben

Fragen zu Chancen und Risiken für die Unterrichts- und Schulentwicklung

- B.17 Welche Chancen bieten KI-Systeme für Unterrichts- und Schulentwicklung einer Schule?
Untersuchung der positiven Auswirkungen und Möglichkeiten (z. B. Effizienzgewinne, Methodenvielfalt, Tiefenstruktur von Unterricht, ...)
- B.18 Welche Risiken bergen KI-Systeme für Unterrichts- und Schulentwicklung einer Schule?
Identifikation potenzieller Gefahren und deren Management
- B.19 Welche didaktischen Folgen wird die Nutzung von KI-Systemen für den Unterricht haben?
Prognosen und Anpassungsstrategien für langfristige Auswirkungen von KI im Bildungsbereich

Erfahrungsbericht über Diskussionsfelder und kontroverse Positionen bei der Erstellung eines KI-Ethos

Dieser Abschnitt schildert die sich in einem Testlauf herausbildenden Diskussionsfelder und kontroversen Positionen, die im Verlauf der Arbeitsgruppenphasen zur Erarbeitung einer ethischen Leitlinie zur Nutzung von KI an Schulen offensichtlich wurden. Er verdeutlicht, dass die Bildung eines schulinternen KI-Handlungsleitfadens eine Bandbreite an Möglichkeiten und Auslegungen eröffnet, die nicht klar mit „richtig“ oder „falsch“ zu bewerten sind und stark von der individuellen Haltung abhängen. Er demonstriert, dass der Weg zu einer ethisch fundierten Nutzung von KI an Schulen von einem intensiven Diskurs und einer klaren Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten abhängt. Es gilt, die Chancen der Technologie zu nutzen und gleichzeitig ihre Risiken zu minimieren.

„Bereits in den intensiven Kleingruppendiskussionen zeigte sich, dass das Kollegium einerseits die Potenziale der Künstlichen Intelligenz als unterstützendes Instrument sehr schätzt – andererseits aber auch kritisch gegenüber den damit verbundenen Risiken eingestellt ist. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit und die anschließende konsolidierte Auswertung geben hier ein differenziertes Bild der Meinungen wieder.

Ein zentraler Diskussionspunkt war die Einschätzung der Chancen, die der Einsatz von KI in schulischen Kontexten bietet. Viele Kolleginnen und Kollegen betonten, dass KI als Werkzeug einen erheblichen Mehrwert leisten kann. So eröffnen sich beispielsweise Möglichkeiten zur individualisierten Unterrichtsplanung, zur Differenzierung von Lernangeboten und zur Unterstützung von leistungsschwächeren oder besonderen Lerngruppen. KI-generierte Materialien können den Unterricht bereichern, indem sie kreative Impulse liefern und Lehrkräfte von routinemäßigen Aufgaben entlasten. Gleichzeitig wurde jedoch betont, dass der pädagogische Einsatz von KI immer im Kontext einer fundierten didaktischen Konzeption stehen muss. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Technologie nicht als Ersatz, sondern als ergänzendes Element genutzt wird.

Parallel dazu wurden jedoch auch zahlreiche Risiken und Herausforderungen erörtert. Die Tatsache, dass KI-Systeme auf der Basis von vorliegenden Daten und Algorithmen arbeiten, führt zu einer inhärenten Problematik: Eine unkritische Übernahme von KI-generierten Inhalten birgt die Gefahr, fehlerhafte, voreingenommene oder sogar diskriminierende Informationen in den Unterricht einzubringen. Mehrere Gruppen betonten daher die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Prüfprozesses, in dem Lehrkräfte die Ergebnisse der KI-Anwendungen stets auf ihre fachliche Korrektheit und pädagogische Angemessenheit überprüfen. Insbesondere im sensiblen Bereich von Leistungsbewertungen und bei der Bearbeitung gesellschaftlich umstrittener Themen wie beispielsweise bei politischen oder ethischen Fragestellungen bestand Einigkeit darüber, dass hier besondere Vorsicht geboten ist. Einige Stimmen plädierten sogar dafür, KI in diesen Bereichen gänzlich auszukoppeln, während andere einen differenzierten, fallbezogenen Einsatz befürworteten.

Ein weiteres kontrovers diskutiertes Feld betraf die Grenzen der Automatisierung. Während ein Teil des Kollegiums den Einsatz von KI-gestützten Tools als eine Möglichkeit sieht, administrative und standardisierte Prozesse effizienter zu gestalten, äußerten andere Bedenken, dass eine zu starke Automatisierung den pädagogischen Mehrwert beeinträchtigen könnte. Dabei stand vor allem die Frage im Raum, inwieweit KI-Systeme bei komplexen Denkprozessen und in der Erstellung von Prüfungsaufgaben Verantwortung übernehmen dürfen. Die Sorge, dass die zunehmende Reliance auf KI zu einer Entfremdung von den Lerninhalten und zu einer Reduktion der kritischen Auseinandersetzung mit dem Lehrstoff führen könnte, wurde wiederholt thematisiert. Die abschließende Auswertung der Gruppenarbeit machte deutlich, dass es

dringend einer klaren Abgrenzung bedarf, bei der die Technologie als Unterstützung dient – die endgültige Entscheidungsgewalt jedoch bei der Lehrkraft verbleibt.

Zudem wurde der Datenschutz als zentrales Kriterium hervorgehoben. In den Diskussionen kristallisierte sich heraus, dass insbesondere bei der Eingabe personenbezogener Daten in KI-Systeme strikte Vorgaben beachtet werden müssen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einigten sich darauf, dass der Schutz der Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler oberste Priorität haben muss. Es wurde ebenso als wichtig erachtet, transparente Kriterien für die Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten zu entwickeln, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, welche Informationen maschinell erstellt wurden und welche nicht.

Schließlich spiegeln die Diskussionen auch die Unsicherheiten wider, die mit der Implementierung von KI im schulischen Alltag einhergehen. Es wurde angemerkt, dass aus Nachhaltigkeitsgründen in der Unterrichtsvorbereitung zunächst bereits bestehende Materialien und Medien auf ihre Verwendbarkeit zu prüfen seien, bevor energieintensiv neue durch KI erstellt werden. Bedenken wurden jedoch dahingehend geäußert, dass dies den gesamten Arbeitsprozess verlängern und somit erhöhten persönlichen Arbeitsaufwand der Lehrkraft erfordern würde. Es wurde deutlich, dass der aktuelle Stand der Technik noch nicht alle Fragen abschließend beantworten kann und dass ein fortlaufender Dialog notwendig ist, um sowohl ethische als auch praktische Herausforderungen zu meistern.

Die kontroversen Positionen zeigen, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern vielmehr eine Balance zwischen der sinnvollen Nutzung von KI und der Bewahrung der pädagogischen Verantwortung gefunden werden muss.“

Ausblick

Zu guter Letzt wagen wir einen Ausblick auf die Zukunft: Wie kann und soll KI in Schulen genutzt werden?

Es gibt bislang keine validen Forschungsergebnisse zu Effizienz und resultierenden Folgen von KI in der Bildung. Langzeit- und Vergleichsstudien z. B. zu Chancengerechtigkeit und Wertewandel fehlen aktuell. Wie stellen wir sicher, dass durch die KI-Nutzung negative Entwicklungen wie *digital divide* und *deskilling* begrenzt bleiben?

KI-Systeme sind nicht intelligent, sondern liefern automatisiert (sprich: ohne Intelligenz) nur Ergebnisse, die am wahrscheinlichsten sind. Deshalb dürfen die Ergebnisse von KI-Systemen nicht ungeprüft übernommen werden. Wir müssen die menschliche Verantwortung wahren und dürfen wichtige Entscheidungen nicht KI-Systemen überlassen.

Daneben muss sichergestellt werden, dass der Schutz der persönlichen Privatsphäre gewahrt bleibt. Die eingegebenen und freigegebenen Daten werden im Nachgang zum Training der KI-Systeme genutzt und immer progressiver eingefordert. Alles, was als Input eingegeben wird, kann in Kürze als Ergebnis für die ganze Welt verfügbar und sichtbar sein.

Die weiteren Entwicklungen von KI-Systemen und deren Angeboten sind nicht absehbar: Sie sind so schnell, dass KI-Strategien ständig überprüft und aktualisiert werden müssen.

Die Nutzung von KI in der Schule benötigt also fortlaufende Diskussionen, Planungen und Anpassungen, die auch im Fragenkatalog gefordert sind. Dabei müssen auch die Eltern und Schülerinnen und Schüler einbezogen werden, um deren Wünsche zu berücksichtigen und Befürchtungen entgegenzutreten.

Wir brauchen dringend eine öffentliche KI-Infrastruktur für Schulen (und auch Hochschulen etc.), um die Abhängigkeit von kommerziellen Anbietern zu reduzieren. Dies gilt insbesondere für Anbieter außerhalb der EU, die nicht der KI-Verordnung (AI Act) unterliegen.

Am Ende bleibt die zentrale Aufgabe für alle Schulen: Wie garantieren wir unsere pädagogische Verantwortung und die Erfüllung unseres Bildungsauftrags?

Eine Antwort bleibt schwierig und ist dennoch aufgrund der gravierenden Folgen für Schulen und Gesellschaft umso dringender.